

ISSN 2524-0544

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

ТА ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є. О. ПАТОНА

XVII Міжнародна науково-технічна
конференція

«Нові матеріали і технології
в машинобудуванні-2025»

*100 років кафедрі ливарного виробництва КПІ:
виклики, досягнення, інновації*

Україна, Київ

2025

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ
СІКОРСЬКОГО»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
ТА ЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є. О. ПАТОНА

XVII Міжнародна науково-технічна
конференція

«Нові матеріали і технології
в машинобудуванні-2025»

*100 років кафедрі ливарного виробництва КПІ:
виклики, досягнення, інновації*

Україна, Київ

2025

УДК 621.74-027.31(082)

ББК 34.61я43

Н73

У збірнику представлено матеріали, які висвітлюють актуальні проблеми ливарного виробництва: розроблення прогресивних ресурсозаощадних технологій, одержання литих виробів із різних металів і сплавів у разових ливарних формах і спеціальними способами лиття, фізико-хімічні основи технології металів і сплавів, теорія кристалізації і твердіння виливків, розроблення і використання перспективних формувальних матеріалів і сумішей, сучасні технології виготовлення ливарних форм і стрижнів, моделювання технологічних процесів ливарного виробництва.

XVII Міжнародна науково-технічна конференція «Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2025»: матеріали науково-технічної конференції, 25-26 вересня 2025 р., Київ / загальна редакція Р. В. Лютий. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. – 566 с.

Відповідальність за інформацію у наданих матеріалах несуть автори.

Технічний редактор: М. М. Ямшинський

Комп'ютерна верстка: І. В. Лук'яненко

УДК 621.74-027.31(082)

ББК 34.61я43

ISSN 2524-0544

© КПІ ім. Ігоря Сікорського, НН ІМЗ ім. Є.О. Патона, 2025

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова – Ямшинський М.М., д.т.н., проф., завідувач кафедри ливарного виробництва (ЛВ), КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ

Шинський О.Й., д.т.н., проф., Президент Асоціації ливарників України, Київ

Нарівський А.В., д.т.н., чл.-кор. НАН України, директор ФТІМС НАН України, Київ

Бурбелко А.О, д.т.н., проф., Науково-Технічний Університет АГН ім. Станіслава Сташца, м. Краків (Польща)

Дашич Предраг, проф. Вищої технічної школи, м. Трстенец (Сербія)

Мустафа Бабанли, д.т.н., проф., ректор Азербайджанського державного університету нафти і промисловості (Азербайджан)

Ісмаїлов Нізамі Шайюгли, д.т.н., проф., кафедра ливарного виробництва та зварювання, Азербайджанський технічний університет (Азербайджан)

Рімвідас Стоніс, д.т.н., проф., Вільнюський технічний університет ім. Гедімініса, м. Вільнюс (Литва)

Рюдігер Бер, проф., зав. кафедрою ЛВ і ОМТ Університету ім. Отто фон Геріке, м. Магдебург (Німеччина)

Міхал Бембенек, д.т.н., проф., Науково-Технічний Університет АГН ім. Станіслава Сташца, м. Краків (Польща)

Михайло Пашечко, д.т.н., проф., Люблінський технологічний університет, м. Люблін (Польща)

Крістіан Барц, PhD, проф., Технічний університет Клуж-Напока, Північний університетський центр Бая-Маре (Румунія)

Ольга Попович, д.т.н., Технічний університет Мюнхена (Німеччина)

Роп'як Л.Я., д.т.н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Петрик І.Я., к.т.н., доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Пономаренко О.І., д.т.н., проф., віце-президент Асоціації ливарників України, м. Харків

Наумик В.В., д.т.н., проф, Проректор з міжнародної роботи НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Турчанін М.А., д.х.н., проф, Проректор з наукової роботи, управління розвитком і міжнародних зв'язків ДДМА, м. Краматорськ

Фесенко А.М., к.т.н., проф., Перший проректор ДДМА, м. Краматорськ

Верховлюк А.М., д.т.н., проф., ФТІМС НАН України, Київ

Барабаш М.Ю. д.т.н, с.н.с., Технічний центр НАН України, м. Київ, Україна

Мініцький А.В. д.т.н., проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ

Лисенко Т.В., д.т.н., проф, зав. кафедрою КМ та ІМ, НУ «Одеська політехніка», м. Одеса

Хричиков В.Є., д.т.н., проф, зав. кафедрою ЛВ, УДУНТ, м. Дніпро

Іванов В.Г., д.т.н., доцент, завідувач кафедри МіТЛВ, НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Лук'яненко І.В., к.т.н., вчений секретар, кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ

Федоров Г.Є., к.т.н., доцент, ФТІМС НАН України, Київ

Гурія І.М., к.т.н., доцент, кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ

Могилатенко В.Г., д.т.н., проф., кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ

Кочешков А.С., к.т.н., доцент, кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ

Лютий Р.В., д.т.н., професор, кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ

Доній О.М., д.т.н., професор, кафедра ФМТО, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Смірнова Я.О., кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Устименко А.І., кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кивгило Б.В., кафедра ЛВ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

ЗМІСТ

Ямшинський М. М., Лютий Р. В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) КАФЕДРА ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА: 25 КРОКІВ ДО УСПІХУ.....	13
Ямшинський М. М., Лютий Р. В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) ВИЗНАЧНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА.....	19
Bernatskyi A., Bondarieva V., Lukashenko V., Nabok T., Siora O. (E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine) EXPERIMENTAL STUDY OF FIBERGLASS COMPOSITE DEGRADATION UNDER HIGH-POWER LASER RADIATION.....	25
Koshelev M. V., Prigunova A. G., Shenevidko L. K., Vernidub A. G. (PTIMA NAS of Ukraine, Kyiv) THE INFLUENCE MANGANESE ON THE PREDICTION THIXOFORMABILITY OF FE-CONTAINING AL-SI BASED ALLOYS.....	27
Kostetskyi Yu., Trykozenko D. (Paton welding institute NASU, Kyiv) STUDY OF JET FOUNTAINING AND LIQUID STEEL SPREADING DURING THE INITIAL STAGE OF LARGE HORIZONTAL INGOT CASTING.....	32
Protsenko V., Kasyan O. (KhNTU, Kherson-Khmelnytskyi) METHODOLOGY FOR DETERMINING THE COST OF PRODUCTS MADE FROM NEW COMPOSITE MATERIALS.....	39
Smetankina N.¹, Misiura Ie.², Misiura S.^{1,3} (¹Anatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv; ²S. Kuznets KhNUE, Kharkiv; ³NTU “KhPI”) DEFORMATION MODELING OF COMPOSITE PLATES WITH COMPLEX SHAPE UNDER IMPACT LOADING.....	45
Smetankina N.¹, Sychova T.², Sychov A.² (¹Anatolii Pidhornyi Institute of Power Machines and Systems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv; ²State Biotechnological University, Kharkiv) DETERMINATION OF OPTIMAL CONFIGURATION OF LAYERED COMPOSITE UNDER STATIC LOADING.....	48
Voron M. M.¹, Tymoshenko A. M.¹, Semenko A. Yu.¹, Skorobagatko Yu. P.¹, Smirnov O. M.¹, Schwab S. L.² (¹PTIMA of the NAS of Ukraine, Kyiv; ²E. O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, Kyiv) THE INFLUENCE OF NON-METALLIC INCLUSIONS ON HOT ROLLING CRACKING DEFECTS OF INDUCTION-MELTED Fe-Mn-Al-Si-Ni-Cr-V-C LIGHTWEIGHT STEELS.....	49
Yamshinska Nataliia, Kutsenok Neonila, Meleshko Inna (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv) HOW ONLINE COLLABORATION ENHANCES VOCABULARY LEARNING IN ENGLISH FOR ENGINEERING PURPOSES (EEP).....	54
Yavorskyi Y. V. (National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnical Institute”, Kyiv, Ukraine) IMPACT OF MECHANICAL TREATMENT DURATION ON THE NANOPOWDER COMPOSITES BASED ON THE TRANSITION AND SEMIMETALS OXIDES.....	59
Yefanov V. S.¹, Osipchuk R. B.¹, Laptieva H. M.², Ovchynnykov O. O.¹ (¹USUST, Dnipro; ²NU "Zaporizhzhia Polytechnic", Zaporizhzhia) BIOCMPATIBLE ZR-TI-NB ALLOY FOR MEDICAL IMPLANTS: CHARACTERIZATION OF PROPERTIES AND COMPARISON WITH TI-6AL-4V.....	62
Аджамський С. В.^{1,2}, Кононенко Г. А.^{1,3,4}, Бадюк С. І.^{1,5}, Подольський Р. В.^{1,3,5}, Балаханова Т. В.³ (¹ТОВ АЛТ Україна, м. Одеса; ²ІТСТ НАНУ, м. Дніпро; ³ІЧМ НАНУ, м. Дніпро; ⁴НТУ «Дніпровська Політехніка», м. Дніпро, ⁵ІПСУ НАНУ, м. Київ) РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО РЕЖИМІВ ДРУКУ ЗАДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ ДЕТАЛЕЙ, ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ LPBF.....	67
Алексеев А. Е., Березюк О. В. (ВНТУ, м. Вінниця) АПРОКСИМАЦІЯ НЕЛІНІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ВТРАТ РОБОЧОЇ РІДИНИ В ПРОЦЕСІ ЗНОСУ ГІДРОЦИЛІНДРА МЕХАНІЗМУ УЩІЛЬНЮЮЧОЇ ПЛИТИ СМІТТЄВОЗА.....	72

Афтанділянц Є. Г. (ФТІМС НАН України, Київ) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЛИВАРНОЇ УСАДКИ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ.....	82
Афтанділянц Є. Г. (ФТІМС НАН України, Київ) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТРИЩИНОСТІЙКОСТІ ЛИВАРНИХ СТАЛЕЙ ПРИ ЗАТВЕРДІННІ.....	88
Афтанділянц Є. Г. (ФТІМС НАН України, Київ) ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НА ПРОГАРТОВАНІСТЬ ЛИВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ.....	96
Бабаченко О. І., Кононенко Г. А., Подольський Р. В., Сафронова О. А. (ІЧМ НАНУ, м. Дніпро) ТРАНСФОРМАЦІЯ МІКРОСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ОБОДУ ПІД ДІЄЮ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ.....	99
Бабаченко О. І.¹, Кононенко Г. А.², Кімстач Т. В.³, Подольський Р. В.¹, Сафронова О. А.¹ (¹ІЧМ НАНУ, м. Дніпро; ¹НТУ «Дніпровська Політехніка», м. Дніпро; ²УДУНТ, м. Дніпро) ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТУ З ЕКОНОМНОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ.....	102
Бажміна Е. А. (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) ЕЛЕКТРОРЕОЛОГІЧНІ РІДИНИ В ДОПОМІЖНИХ СИСТЕМАХ РОБОТИЗОВАНОГО ЗВАРЮВАННЯ.....	105
Бажміна Е. А. (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) НАКОПИЧУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	107
Биба Є. Г., Яковець Л. А., Коваленко В. В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАПОВНЮВАЧА НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРИСТОГО ЛИТОГО АЛЮМІНІЮ.....	109
Белік В. І., Пригунова А. Г., Дука В. М. (ФТІМС НАН України, Київ) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ЛІГАТУРИ АІТі5, ОТРИМАНОЇ ШВИДКІСНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ, НА ФОРМУВАННЯ ГЛОБУЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ ЗАГОТОВОК ДЛЯ РЕОЛИТТЯ ЗІ СПЛАВУ АК7ч.....	111
Білий Р. Ю.¹, Єфанов В. С.¹, Лаптева Г. М.², Овчинников О. О.¹ (¹УДУНТ, м. Дніпро; ²НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) РОЗРОБКА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ СПЛАВУ Zr–Nb–Ti З НАСТУПНИМИ ДЕФОРМАЦІЙНОЮ ТА ТЕРМІЧНОЮ ОБРОБКАМИ.....	113
Білий Р. Ю.¹, Єфанов В. С.¹, Лаптева Г. М.², Овчинников О. О.¹ (¹УДУНТ, м. Дніпро; ²НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) БІОСУМІСТНІ СПЛАВИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ІМПЛАНТАТІВ.....	117
Бірюкович Л. О., Соловійова Т. О. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН З КРИСТАЛОГРАФІЇ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ.....	120
Бурмак А. П., Волошко С. М., Вислий О. А. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) МІКРОТВЕРДІСТЬ ФАЗОВИХ СКЛАДОВИХ СПЛАВУ Ti-6Al-4V, ВИГОТОВЛЕНОГО СЕЛЕКТИВНИМ ЛАЗЕРНИМ ПЛАВЛЕННЯМ.....	129
Величкович А. С., Витвицький В. С. (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ) ЧИСЛОВА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ЗВ'ЯЗАНОЇ СИСТЕМИ ЦИЛІНДРИЧНИХ ШТАМПІВ З ТОНКОСТІННОЮ ОБОЛОНКОЮ.....	143
Візняк Р. І. (Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків) КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІВВАГОНА З ГЛУХИМ КУЗОВОМ НОВОГО ПОКОЛІННЯ.....	148
Гнатуш В. А. (незалежний аналітик, Київ) РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХІ СТОЛІТТЯ.....	152
Гнатуш В. А. (незалежний аналітик, Київ) ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ МЕТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ УКРАЇНИ В 2018-2024 РОКАХ.....	156
Голубець В. М.¹, Пашечко М. І.², Шпуляр Ю. С.¹, Гасій О. Б.¹ (¹НЛТУ України, м. Львів; ²Люблінська політехніка, м. Люблін, Польща) ТРИБОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ ІЗ ПОРОШКОВИХ ДРОТІВ У КОНТАКТІ З ДЕРЕВИНОЮ.....	159

Голубець В. М.¹, Пашечко М. Р.², Шпуляр Ю. С.¹, Гасій О. Б.¹ (¹НЛТУ України, м. Львів; ²Люблінська політехніка, м. Люблін, Польща) ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЦНОСТІ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ ІЗ ПОРОШКОВИХ ДРОТІВ ПІД ЧАС ФРЕЗЕРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ.....	163
Гончарук О. О., Головка Л. Ф., Кагляр О. Д., Волошко С. М., Бурмак А. П., Данилейко О.О. (КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ) АЛМАЗОВІСНІ БРОНЗОВІ ПОКРИТТЯ НА СТАЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.....	168
Горбачов А. С., Пionткевич О. В. (ВНТУ, м. Вінниця) ОГЛЯД МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ.....	172
Гурія І. М., Лобода П. І., Руденький С. О., Смірнова Я. О. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) МІДНО-НІКЕЛЕВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В УМОВАХ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ДЕФОРМУВАННЯ.....	177
Гурія І. М., Смірнова Я. О., Прокопенко О. М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) МІКРОСТРУКТУРА ШАРУВАТОГО ТИТАН-АЛЮМІНІЄВОГО КОМПОЗИТУ СИСТЕМИ ВТ1-0/АК12.....	181
Дорошенко В. С. (ФТІМС НАН України, Київ) 3Д-ДРУК ЛИВАРНИХ ФОРМ ДЛЯ КРУПНОТОННАЖНОГО ЛИТТЯ: VOXELJET VX9000 – НОВИЙ КРОК ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА.....	184
Дорошенко В. С. (ФТІМС НАН України, Київ) ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ: САМ-СИСТЕМИ, ШІ ТА АДИТИВНЕ ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ.....	187
Дорошенко В. С., Шейгам В. Ю. (ФТІМС НАН України, Київ) АЛЮМІНІЙ У ТЕХНІЦІ: 200 РОКІВ ВІД ВІДКРИТТЯ ДО ІНЖЕНЕРНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ.....	190
Дорошенко В. С. (ФТІМС НАН України, Київ) ДО 70-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ.....	195
Дорошенко В. С. (ФТІМС НАН України, Київ) ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДУ ЛИТТЯ З ВАКУУМУВАННЯМ ПОЛІМЕРНОЇ МОДЕЛІ, ЩО ГАЗИФІКУЄТЬСЯ, У ПІЩАНІЙ ФОРМІ.....	200
Дорошенко В. С. (ФТІМС НАН України, Київ) ЛОКАЛЬНЕ ЛЕГУВАННЯ ЛИТИХ ДЕТАЛЕЙ ВІЗКІВ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ПРИ ЛИТТІ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ГАЗИФІКУЮТЬСЯ.....	206
Дорошенко В. С. (ФТІМС НАН України, Київ) ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛО-ПІЩАНОГО КОМПОЗИТУ МЕТОДОМ ЛИТТЯ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ГАЗИФІКУЮТЬСЯ.....	211
Доценко Ю. В., Селівьорстов В. Ю. (УДУНТ, м. Дніпро) ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИЛИВКІВ З ЛИВАРНОГО СПЛАВУ АК5М З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ЗАЛІЗА.....	220
Дубовик В. Г., Босак А. В., Городецький В. Г., Хандрика І. Т., Хилюк А. О. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ (МРРТ) У ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ.....	222
Дьяченко Ю. Г., Федоров М. М. (ДДМА, м. Краматорськ) ОПТИМАЛЬНЕ ОХОЛОДЖУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ ІЗОТЕРМІЧНОМУ ГАРТУВАННІ ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ.....	231
Євтушенко Н. С., Василець В. О., Пономаренко О. І. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків) СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ НА ЯКІСТЬ ЛИТВА.....	234
Євтушенко Н. С., Джсанік'ян А. А. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків) КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ ПІДСИСТЕМ ЛИВАРНОГО КОМПЛЕКСУ.....	238
Євтушенко Н. С., Семенов Є. О. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків) ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ У МЕТАЛУРГІЇ.....	242

Євтушенко Н. С., Твердохлебова Н. Є. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА АДАПТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО УМОВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ.....	246
Євтушенко С. Д., Акімов О. В., Пономаренко О. І. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків) ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЛАВІВ ПРИ ЛИТТІ З КРИСТАЛІЗАЦІЄЮ ПІД ТИСКОМ	250
Єфімова В. Г., Тимошенко Д. О. (ТОВ «Технічний університет Метінвест політехніка», м. Запоріжжя) ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗЧИНЕННЯ ЧАСТИНОК НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ У ШЛАКУ ПРОМІЖНОГО КОВША	254
Єфімова В. Г.¹, Тимошенко Д. О.² (¹КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ; ²ТОВ «Технічний університет Метінвест політехніка», м. Запоріжжя) АДСОРБЦІЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ З РОЗПЛАВУ СТАЛІ У ПРОМІЖНИХ КОВШАХ МБРЗ.....	263
Жовтобрюх В. О., Поліщук Д. В., Алтухов П. М. (Філія КПУ в м. Кременчук) ВПЛИВ НАНОКОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ДЕТАЛЕЙ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ	271
Іванов В. Г., Матвейшин М. В., Зеленюк Ю. О. (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАВЛЕННЯ НЕРЖАВІЮЧИХ АУСТЕНІТНИХ СТАЛЕЙ З БОРОМ.....	279
Іванова Л. Х., Колотило Є. В. (УДУНТ, м. Дніпро) СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ВАЛКОВИХ ЧАВУНАХ ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ.....	280
Іванченко Д. В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) ЖАРОМІЦНІ АЛЮМІНІЄВО-МІДНІ СПЛАВИ А02950 ТА АМ5 З ЦИРКОНІЄМ.....	290
Калюжний П. Б., Дьяченко М. М. (ФТІМС НАН України, Київ) ОЦІНКА ПРОБИВАЄМОСТІ РІДКОСКЛЯНИХ СУМІШЕЙ ЯК НАПОВНЮВАЧА ЛИТИХ МОДУЛІВ	295
Карабут В. М. (ННІ ДМетІ УДУНТ, м. Дніпро) КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИНИКНЕННЯ РЕЗОНАНСНИХ ЧАСТОТ КОЛИВАНЬ ПРИ ТОНКОМУ ТОЧІННІ	298
Квасницька Ю. Г.¹, Григоренко С. Г.², Ясинська О. О.¹, Кир'якова Н. В.¹ (¹ФТІМС НАН України, Київ; ²ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України, Київ) ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ТА СТРУКТУРНИЙ СТАН ЗАЕВТЕКТОЇДНИХ СТАЛЕЙ ЛЕГОВАНИХ МІДІЮ.....	301
Кивгило Б. В., Лук'яненко І. В., Яшинський М.М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) ОКРЕМІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ МОДЕЛЕЙ ІЗ ФОТОПОЛІМЕРНИХ СМОЛ, ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ LCD-ДРУКУ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЛИТТЯ ЗА МОДЕЛЯМИ, ЩО ВИТОПЛЮЮТЬ.....	307
Коваленко В. В., Биба Є. Г., Мініцький А. В., Кивгило Б. В., Лук'яненко І. В., Яшинський М. М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРИСТОГО ЛИТОГО АЛЮМІНІЮ ПІД ВПЛИВОМ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ПОРОУТВОРЮВАЧА	312
Костецький Ю. В. (ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ) ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-МЕТАЛУРГІВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ.....	314
Костецький Ю. В., Полішко Г. О., Педченко Є. О., Петренко В. Л., Зайцев В. А., Трикозенко Д. І. (ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ) РЕЦИКЛІНГ ВІДХОДІВ ЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ ТА НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ ЕЛЕКТРОШЛАКОВИМ ПЕРЕПЛАВОМ	318
Кудін В. В.¹, Єфременко В. Г.², Бойчук Р. В.¹, Шалдін О. М.¹ Голтвяниця В. С.¹, Матвейшин М. В.¹, Кармазін М. О.¹ (¹ НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; ² Словацька академія наук, м. Кошице) ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ІЗ НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ.....	325
Кусков Ю. М.¹, Фесенко М. А.² (¹ІЕЗ ім. Є. О. Патона, Київ; ²ДУІКТ, Київ) ДОСВІД ОТРИМАННЯ КОМПОЗИТНОГО МЕТАЛУ З ВКЛЮЧЕННЯМИ КАРБІДУ КРЕМНІЮ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОЮ НАПЛАВКОЮ В СТРУМОПІДВИДНОМУ КРИСТАЛІЗАТОРІ.....	337

Лавренюк А. О. (ВНТУ, м. Вінниця) ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ СПЕЦАВТОМОБІЛІВ-СМІТЄВОЗІВ.....	339
Ладарєва Ю. Ю., Рибіцький О. І. (ФТІМС НАН України, Київ) УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ ТА ОТРИМАННЯ В'ЯЖУЧИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ОСНОВІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ЛИВАРНИХ СУМІШАХ.....	349
Ланін В. Ю., Доновський І. О., Кононенко А. В., Скребцов А. А., Кононенко Ю. І. (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) ПОЛІПШЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПРЕСУВАННЯ ТА СПІКАННЯ ТИТАНОВИХ ПОРОШКІВ	352
Лисенко Т. В. , Дерев'янченко О. Г., Кисельов К. В., Кірілюк В. М. (НУ «Одеська політехніка», м. Одеса) ВИПРОБУВАННЯ СВЕРДЕЛ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ГАРЯЧОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ІЗ ЗАГОТОВОК, ВІДЛИТИХ У ВОДООХОЛОДЖУВАНИЙ КОКІЛЬ	355
Лисенков В. Ю. (НТУ «ХПІ», м. Харків) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ІМПУЛЬСНОГО УЩІЛЬНЕННЯ В РАМКАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФОРМУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ	359
Мазур В. Л. (ФТІМС НАН України, Київ) СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПОВОЄННОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ.....	368
Максимов С. , Прилипко О. О. (ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України, Київ) ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ДІЇ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ В УМОВАХ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.....	375
Масалітіна О. В., Пензєв П. С., Севоян А. А., Акімов О. В. (НТУ «ХПІ», м. Харків) ДОСЛІДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ ПРОМІЖНОГО ПОКРИТТЯ ТИТАНОВОЇ ВСТАВКИ.....	377
Небожак І. А.¹, Дзевін Є. М.², Дерев'янюк О. В.³, Горбачов І. М.¹ (¹ФТІМС НАН України, Київ; ²ІМФ ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ; ³ІПМ ім. І. М. Францевича НАН України, Київ) ГРАНИЦЯ КОРОТКОЧАСНОЇ МІЦНОСТІ ДВОМІРНОГО ЛКМ СИСТЕМИ [СЧ300 – Ст3 – ЧХ3], ОДЕРЖАНОГО У «ПОРОЖНИНІ» ЛИВАРНОЇ ФОРМИ ЗА ЛГМ-ПРОЦЕСОМ.....	379
Недужий А. М., Борисов А. Г., Шеневідько Л. К. (ФТІМС НАН України, Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ТВЕРДОСТІ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ АК7пч ВІД МОРФОЛОГІЇ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ АЛЮМІНІЮ.....	385
Недужий А. М., Дука В. М., Вернидуб А. Г. (ФТІМС НАН України, Київ) ВПЛИВ МЕХАНІЧНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ З НАСТУПНОЮ ІМПУЛЬСНОЮ ОБРОБКОЮ НА УТВОРЕННЯ НЕДЕНДРИТНОЇ СТРУКТУРИ ФАЗИ α-AL У ВИЛИВКАХ ІЗ ТВЕРДО-РІДКОГО АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ АК7ч	388
Недужий А. М., Пригунова А. Г., Шеневідько Л. К. (ФТІМС НАН України, Київ) ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗПЛАВУ, ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ ТА МЕХАНІЧНОГО МОДИФІКУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ЗАЕВТЕКТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОРШНЕВОГО АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ АК16М2М₂Ж.....	390
Нейма О. В., Хорошко І. В. (ФТІМС НАН України, Київ) ВИЗНАЧЕННЯ КРАТНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОЗЧИННИКІВ У ПРОЦЕСІ ЛИТТЯ В КЕРАМІЧНІ ФОРМИ ЗА ПОЛІМЕРНИМИ МОДЕЛЯМИ.....	393
Пензєв П. С., Севоян А. А., Масалітіна О. В., Акімов О. В. (НТУ «ХПІ», м. Харків) ОБІРУНТУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ БІМЕТАЛІЧНОГО ПОРШНЯ	398
Петриченко С. В.¹, Наріжний О. А.¹, Яшинський М. М.¹, Биба Є. Г.¹, Мініцький А. В.¹, Барабаш М. Ю.^{1,2}, Кивгило Б. В.¹, Лук'яненко І. В.¹ (¹КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київ; ²Технічний центр НАН України, Київ) КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ УТИЛІЗАЦІЇ АЛЮМІНІЄВОГО БРУХТУ ВІЙСЬКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ	400
Півнюк М. П. (ВНТУ, м. Вінниця) ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ.....	402

Пригунова А. Г.¹, Ноговіцин О. В.¹, Аюпова Т. А.,² Кошелев М. В.¹ (¹ФТІМС НАН України, Київ; ²УДУНТ МОН України, м. Дніпро) ФАЗОВО-СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ВИСОКОМІЦНОМУ СПЛАВІ 7075 ПРИ ПЛАВЛЕННІ, КРИСТАЛІЗАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРАХ ВПЛИВУ	409
Самарай В. П.¹, Самарай Р. В.² (¹ЦВСД НУОУ, Київ; ²лицей №161, Київ) СУЧАСНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ КОЕФІЦІЕНТУ ПОТУЖНОСТІ	419
Самарай В. П.¹, Самарай Р. В.² (¹ЦВСД НУОУ, Київ; ²лицей №161, Київ) CALS-ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ, CASE-ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ І SCADA-ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ	423
Севоян А. А., Масалітіна О. В., Пензев П. С., Акімов О. В. (НТУ «ХПІ», м. Харків) ОДЕРЖАННЯ БІМЕТАЛІЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ЧАВУН – ТИТАНОВИЙ СПЛАВ	427
Селівьорстов В. Ю., Доценко Ю. В. (УДУНТ, м. Дніпро) ПЕРСПЕКТИВНІ МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ НА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ СИСТЕМИ AL-SI В ПРОЦЕСІ ЗАТВЕРДІННЯ	429
Сіренко К. А. (ФТІМС НАН України, Київ) ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧАВУНУ (ЙМОВІРНІСНИЙ ПІДХІД)	431
Скоробагатько Ю. П., Горюк М. С., Єфімова В. Г., Горшков А. О. (ФТІМС НАН України, Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ РОЗПЛАВІВ ВІД НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ З БІЧНИМ РОЗТАШУВАННЯМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СИСТЕМИ	434
Смірнова Я. О., Гурія І. М. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА МІКРОСТРУКТУРУ ШАРУВАТОГО ТИТАН-АЛЮМІНІЄВОГО КОМПОЗИТУ СИСТЕМИ VT1-0/AK8M	442
Соколовський М. В., Бернацький А. В., Юрченко Ю. В., Сіора О. В., Бондарева В. І., Набок Т. М., Курило В. А. (ІЕЗ імені Є. О. Патона НАН України, Київ) ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПОТУЖНОСТІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА МІКРОСТРУКТУРУ ЕЛЕМЕНТІВ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЇ ВИСОКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ, НАПЛАВЛЕНОЇ НА ГОТОВУ ДЕТАЛЬ	445
Солоненко Л. І.¹, Реп'ях С. І.², Погребський О. І.¹ (¹НУ «Одеська політехніка», м. Одеса; ²УДУНТ, м. Дніпро) ГАЗОТВІРНІСТЬ ПІЩАНО-РІДКОСКЛЯНИХ СУМІШЕЙ	448
Солоненко Л. І.¹, Реп'ях С. І.², Чумаченко В. Б.¹ (¹НУ «Одеська політехніка», м. Одеса; ²УДУНТ, м. Дніпро) МІЦНІСТЬ ПІЩАНО-РІДКОСКЛЯНИХ СУМІШЕЙ, ЩО СТРУКТУРОВАНІ ЗА СПОСОБОМ ПАРО-МІКРОХВИЛЬОВОГО ЗАТВЕРДІННЯ	451
Солоненко Л. І.¹, Реп'ях С. І.², Якименко Д. Ю.², Костенко І. А.¹ (¹НУ «Одеська політехніка», м. Одеса; ²УДУНТ, м. Дніпро) ВПЛИВ ГАЗОНАСИЧЕНОСТІ ВОДИ НА МІЦНІСТЬ ПІЩАНО-РІДКОСКЛЯНОЇ СУМІШІ, ЩО СТРУКТУРОВАНА В ПАРО-МІКРОХВИЛЬОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ	454
Степанчук А. М., Клеков А. О., Судаков Д. С., Лозовий А. О. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ ПОРОШКІВ З СПЛАВУ Al-Fe-Si ДИСПЕРГУВАННЯМ РОЗПЛАВІВ	457
Стечишин М. С., Лук'янюк М. В., Мартинюк А. В., Цепенюк М. І. (ХНУ, м. Хмельницький; ТНТУ, м. Тернопіль) МОДИФІКАЦІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ДЕТАЛЕЙ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ БЕЗВОДНЕВИМ АЗОТУВАННЯМ В ТЛЮЧОМУ РОЗРЯДІ	468
Стечишина Н. М., Олександренко Є. Г., Стечишин М. С., Лук'янюк М. В. (ХНУ, м. Хмельницький) КАРБООАЗОТУВАННЯ СТАЛЕЙ 12ХН3А, ХВГ і 40Х В ТЛЮЧОМУ РОЗРЯДІ	473
Тарасевич М. І., Корнієць І. В., Пригунова А. Г., Недужий А. М., Бабюк В. Д., Жидков Є. А. (ФТІМС НАН України, Київ) МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ВИЛИВКА ЗІ СПЛАВУ АК5М2	477
Титаренко В. В. (НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро) ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ МЕТАЛІВ З КУБІЧНОЮ ГРАТКОЮ	485

Треньов М. С. Пономаренко О. І. (НТУ «Харківський політехнічний інститут» м. Харків) ФОРМУВАННЯ НОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЮМІНІЄВИХ ВИЛИВКІВ ЗА РАХУНОК НАНОСТРУКТУРНИХ ДОБАВОК.....	488
Турчанін М. А., Агравал П. Г., Водоп'янова Г. О., Корсун В. А. (Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ) ДІАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ ТИТАН–ЦИРКОНІЙ–ГАФНІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОДЕЛЮВАННЯ В РАМКАХ CALPHAD-МЕТОДУ.....	491
Тьомкін Д. О.¹, Наумик В. В.² (¹ Запорізький машинобудівний завод ім. В.І. Омельченко; ² Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛИВАРНИХ ЖАРОМІЦНИХ НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОБОЧИХ ЛОПАТОК ТУРБИНИ НИЗЬКОГО ТИСКУ.....	497
Федоров М. М., Дьяченко Ю. Г. (ДДМА, м. Краматорськ) ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВУГЛЕЦЕВМІСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОБАВОК ДЛЯ ПІЩАНО-БЕНТОНІТОВИХ ФОРМУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ.....	502
Фесенко А. М.¹, Фесенко М. А.² (¹ ДДМА, м. Краматорськ; ² ДУІКТ, Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОТРИМАННЯ ВИЛИВКІВ З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ З КУЛЯСТИМ ГРАФІТОМ.....	504
Фесенко А. М.¹, Фесенко М. А.² (¹ ДДМА, м. Краматорськ; ² ДУІКТ, Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВНУТРІШНЬОФОРМОВОГО МОДИФІКУВАННЯ РОЗПЛАВУ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЧАВУННИХ ВИЛИКІВ.....	514
Фесенко М. А.¹, Фесенко А. М.² (¹ ДУІКТ, Київ; ² ДДМА, м. Краматорськ) ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОГО СПОСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ ЧАВУННИХ ВИЛИВКІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНО–ГРАДІЄНТНОЮ СТРУКТУРОЮ.....	516
Фон Прусс М. А. (ФТІМС НАН України, Київ) СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ.....	523
Хворостяний В. В., Бодунов В. Є., Долгов М. А., Цисар М. О. (ІПМіц імені Г. С. Писаренка НАН України, Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТОВЩИНИ ЗРАЗКА ЯК ОДНОВИМІРНОГО ФАКТОРА МАСШТАБНОГО ЕФЕКТУ НА ГРАНИЦЮ МІЦНОСТІ ФЛОАТ-СКЛА.....	530
Хворостяний В. В., Галенко В. Й., Христеви́ч Т. О. (ІПМіц імені Г. С. Писаренка НАН України, Київ) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАСШТАБНОГО ЕФЕКТУ НА ОПІР РУЙНУВАННЮ СКЛА В УМОВАХ КРАЙОВОГО СКОЛЮВАННЯ ЗРАЗКІВ КОНІЧНИМИ ІНДЕНТОРАМИ РІЗНОЇ ГОСТРОТИ.....	536
Цір Т. Г., Бабюк В. Д., Жидков Є. А., Белік В. І. (ФТІМС НАН України, Київ) ОТРИМАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ СТРУКТУРИ У ВИЛИВКАХ З ЗАЕВТЕКТИЧНОГО АЛЮМІНІЄОГО СПЛАВУ.....	542
Шапошнікова Є. С., Мініцький А. В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) ТЕРМОДЕФОРМАЦІЙНЕ ОБРОБЛЕННЯ ПОРОШКОВИХ КАРБІДОСТАЛЕЙ СИСТЕМИ Fe-Ti-C.....	545
Юрченко Ю. В., Сіора О. В., Курило В. А., Соколовський М. В., Гардер Д. А., Лукашенко В. А., Фролов М. О., Бернацький А. В. (ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України, Київ) РОЗРОБКА ДОПОМІЖНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ ТОНКОСТІННИХ З'ЄДНАНЬ З КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ СТАЛЕЙ..	547
Ямшинський М. М., Лютий Р. В. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ) ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБОК КАФЕДРИ У ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО.....	550
Яцків Д. О. (ВНТУ, м. Вінниця) ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ МАШИН У ГАЛУЗІ ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ.....	556

**Юрченко Ю. В., Сіора О. В., Курило В. А., Соколовський М. В.,
Гардер Д. А., Лукашенко В. А., Фролов М. О, Бернацький А. В.
(ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ)**

**РОЗРОБКА ДОПОМІЖНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ТА
ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ
ТОНКОСТІННИХ З'ЄДНАНЬ З КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ СТАЛЕЙ**

E-mail: yuriyyurchenko14@gmail.com

Лазерне зварювання сьогодні розглядається як один із ключових напрямів розвитку сучасних технологій з'єднання матеріалів. Воно поєднує високу точність та швидкість процесу з мінімальним тепловим впливом на зону зварювання, що забезпечує високу якість зварного з'єднання, мінімальну зону термічного впливу та мінімальні деформації деталей. Завдяки цьому дана технологія отримала широке поширення у високотехнологічних сферах, де до зварних з'єднань висуваються підвищені вимоги щодо міцності, герметичності та довговічності. Серед таких сфер – атомна енергетика, авіабудування, автомобілебудування, космічна галузь, суднобудування та інші напрямки сучасного машинобудування [1].

Особливий інтерес викликає застосування лазерного зварювання при роботі з тонколистовими корозійностійкими сталями, адже такі матеріали широко використовуються у конструкціях, де важливе поєднання малої ваги та високої міцності. Підвищений попит на легкі й водночас надійні вироби зумовлює необхідність забезпечення стабільної якості зварних з'єднань при мінімальних деформаціях і залишкових напруженнях. Це робить дослідження процесів зварювання тонкостінних деталей особливо актуальними для сучасного машинобудування та приладобудування.

Попри очевидні переваги, застосування лазерного зварювання тонкостінних деталей супроводжується низкою специфічних технологічних труднощів. На основі аналізу наукових джерел і практичного досвіду авторів [2] було визначено найбільш характерні проблеми лазерного зварювання тонкостінних деталей, що потребують вирішення:

1. *Стикуння зварюваних крайок.* Недостатнє прилягання або наявність зазорів між зварюваними поверхнями може призвести до несплавлення, дефектів зварного з'єднання та зниження його міцності.

2. *Затискання деталей.* Під час затискання зварюваних деталей, велика ймовірність утворення вигину по центру плоскої деталі, через це можливе нестикування зварюваних кромки і утворення несплавлень.

3. *Тепловідведення.* Через малу товщину матеріалу надлишкове тепловкладення може викликати локальні перегріву, прожоги, залишкові напруження та деформації зварної деталі.

4. *Газовий захист зони зварювання.* Неякісний газовий захист може стати причиною утворення пор, кольорів мінливості та окиснення шва, що негативно впливає на механічні властивості з'єднання.

5. *Складність формування шва на підкладці.* Для повноцінного провару необхідно забезпечити виведення лазерного випромінювання зі зворотного боку зварного з'єднання.

Метою даної роботи є розробка допоміжного технологічного оснащення для лазерного зварювання тонкостінних з'єднань з корозійностійкої сталі та відпрацювання технології їх зварювання.

Для вирішення вище перелічених проблем було розроблено та виготовлено допоміжне технологічне оснащення, що являє собою затискний кондуктор.

Затискний кондуктор являє собою модульну конструкцію та дозволяє зварювати деталі довжиною до 450 мм (рис. 1). Основа в якій виготовлений канал з мідними вставками, для забезпечення газового захисту зворотної сторони зварного з'єднання. Рама на якій закріплюються 8 притискачів з планками, що дозволяють індивідуально відрегулювати силу притискання для кожної зони, що в свою чергу дозволяє забезпечити рівномірне притискання зварюваних крайок на всій довжині зварюваної деталі.

а

б

1 – лінза; 2 – лазерний промінь; 3 – зварювана деталь

Рис. 1. Затискний кондуктор (а) для лазерного зварювання, схема зварювання на затискному кондукторі (б)

Для відпрацювання технології лазерного зварювання тонкостінних виробів з корозійностійких сталей був проведений багатофакторний експеримент за реплікою 2^{3-1} . Незалежними змінними обрані: потужність лазерного випромінювання, швидкість зварювання, величину розфокусування лазерного випромінювання. У якості функції відгуку було обрано площу зварного шва. Матеріал, що використовувався для відпрацювання технології було обрано корозійностійку сталь AISI 321 товщиною 1,5 мм в якій виконали провари за таблицею багатофакторного експерименту.

Для вимірювання площі зварних з'єднань було підготовано їх шліфи та досліджено на оптичному мікроскопі МБС-9 з цифровою камерою SIGETA LCMOS14000KPA зі збільшенням $\times 50$. В результаті мікроскопічних досліджень було обрано три оптимальних режими зварювання з однаковою погонною енергією.

Наступним етапом було зварювання на оптимальних режимах стикових зварних з'єднань. В якості матеріалу було обрано корозійностійку сталь AISI 304 товщиною 1,5 мм. Зварювані крайки було підготовано за допомогою фрезерувальних робіт. Зварні з'єднання були атестовані візуальним контролем на наявність дефектів згідно з ДСТУ EN ISO 13919-1:2015. Перевірялися:

несплавлення, непровар, підріз, надмірна випуклість і проплавлення, протікання металу, увігнутість кореня шва, його підріз та бризки металу. За результатами візуального та рентгенографічного контролів перерахованих дефектів не виявлено.

Таким чином розроблено та створено допоміжне технологічне оснащення для лазерного зварювання тонкостінних плоских з корозійностійких сталей. За результатами експериментів встановлено, що створене технологічне оснащення забезпечує отримання якісних бездефектних зварних з'єднань. Крім цього, було відпрацьовано технологію лазерного зварювання тонкостінних з'єднань з корозійностійких сталей та підібрано оптимальні режими зварювання.

Література

1. Б. Є. Патон. Сучасні дослідження та розробки ІЕЗ ім. Є. О. Патона в галузі зварювання та споріднених технологій / Б. Є. Патон // Современная электрометаллургия. – 2018. – 4, №133. – С. 5–18.
2. McNair S. A. M., et al. Manufacturing technologies and joining methods of metallic thin-walled pipes for use in high pressure cooling systems / McNair S. A. M., et al. // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2021. – 118, № 3–4. –Р. 667–681.

Ямшинський М. М., Лютий Р. В.

(КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ)

**ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБОК КАФЕДРИ У ПРОМИСЛОВЕ
ВИРОБНИЦТВО**

E-mail: rvl2005@ukr.net

Протягом 100-річної історії кафедрою ливарного виробництва КПІ ім. Ігоря Сікорського було виконано величезний обсяг наукової роботи. Сьогодні її показниками є індекс Хірша, кількість друкованих аркушів та обсяги фінансування. Якщо ж згадати вчених, якими зараз пишається Київська політехніка, вони не мали великої кількості публікацій, але всесвітньо відомі за свої винаходи та їх суспільне значення. Достатньо навести приклади Є. О. Патона, С. П. Корольова,